

DOSTON FRAZELOGIYASI TADQIQIDA METODOLOGIK YONDOSHUV

Hakim Yarashevich Axmedov,
F.f.d. PhD. Dotsent (*Ter Du*)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20381868>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dostonlar matnida qo‘llanilgan frazeologik birliklarni tadqiq qilishning ilmiy-metodologik asoslari tahlil qilinadi. Muallif tilshunoslikda “metod” tushunchasining falsafiy ildizlari (R.Dekart, F.Bekon) va uning frazeologiyaga tatbiqi haqida fikr yuritadi. Jahon va o‘zbek tilshunosligida frazeologik birliklarni o‘rganishda qo‘llaniluvchi klassik va zamonaviy metodlar (diaxronik, sinxronik, struktur-funksional, tarixiy-genealogik, tipologik, tarixiy-qiyosiy, kommunikativ-pragmatik, kognitiv-diskursiv, etnolingvistik) qisqacha tavsiflanadi.

Kalit so‘zlar: doston frazeologiyasi, metodologik yondoshuv, diaxronik metod, kognitiv-diskursiv tahlil, interdisiplinarlik, frazeologik birliklar, epik tafakkur.

Аннотация. В данной статье анализируются научно-методологические основы исследования фразеологических единиц, используемых в тексте дастанов. Автор рассматривает философские корни понятия «метод» в языкознании (Р. Декарт, Ф. Бэкон) и его применение во фразеологии. Кратко характеризуются классические и современные методы (диахронический, синхронический, структурно-функциональный, историко-генеалогический, типологический, историко-сравнительный, коммуникативно-прагматический, когнитивно-дискурсивный, этнолингвистический), используемые при изучении фразеологических единиц в мировом и узбекском языкознании.

Ключевые слова: фразеология дастана, методологический подход, диахронический метод, когнитивно-дискурсивный анализ, междисциплинарность, фразеологические единицы, эпическое мышление.

Annotation: This article analyzes the scientific and methodological foundations of researching phraseological units used in the text of epics (dastans). The author reflects on the philosophical roots of the concept of "method" in linguistics (R. Descartes, F. Bacon) and its application to phraseology. The paper briefly describes classical and modern methods (diachronic, synchronic, structural-functional, historical-genealogical, typological, historical-comparative, communicative-pragmatic, cognitive-discursive, ethnolinguistic) employed in the study of phraseological units in global and uzbek linguistics.

Keywords: dastan phraseology, methodological approach, diachronic method, cognitive-discursive analysis, interdisciplinarity, phraseological units, epic thinking.

Tilshunoslikda tadqiqot metodi deganda - o‘rganilayotgan hodisaga nisbatan muayyan yondashuv, muayyan nazariy qarashlar majmui hamda ilmiy va sof texnik usullar tushuniladi va ularni qo‘llash ushbu hodisani o‘rganish imkonini beradi. Shu bois metod va metodologik munosabatlar har doim tizimli va aniq ko‘rsatgichlarga ega bo‘lishi shart. Tilshunoslik fanining taraqqiyoti bevosita ilmiy bilish usullari, ya’ni metod va metodologik munosabatlarning rivojlanishi bilan uzviy bog‘liqdir. Metod tushunchasi dastlab falsafa doirasida shakllanib, ilmiy bilishning umumiy tamoyillari sifatida yuzaga kelgan. Yunoncha “*methodos*” atamasi “*tadqiqot usuli, yo‘l*”, “*usul*” ma’nolarini anglatad[1] va u orqali insonning borliqni anglash, o‘rganish jarayonidagi izchil harakatlari tushunilgan [2]. Yangi davr Yevropa falsafasida metod muammosi alohida ilmiy ahamiyat kasb etib, ilmiy bilishning asosiy uslublaridan biriga aylandi. Xususan, Rene Descartes ilmiy bilishda ratsional yondashuvni asoslab, tafakkurga tayanilgan metodni ilgari surgan bo‘lsa, Francis Bakon tajribaga asoslangan *empirik metodni* rivojlantirdi. Fransuz faylasufi Rene Descartes ilmiy bilishda *ratsional metodni* asoslab berdi. Unga ko‘ra, ishonchli bilim faqat aql va tafakkur orqali hosil qilinadi degan fikrni ilgari suradi. Descartes barcha bilimlarni shubha ostiga qo‘yish orqali mutlaq haqiqatga erishishni taklif etadi. Bunga qarama-qarshi ravishda ingliz faylasufi Francis Bakon *empirik metodni* ishlab chiqdi[3].

Jahon tilshunosligida frazeologik metodlarning o‘rganilishi ko‘p bosqichli va ko‘p yondashuvli jarayon bo‘lib, zamonaviy tadqiqotlarda *kompleks, kognitiv, lingvokulturologik va korpus asosidagi metodologiyalar* ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Jahon tilshunosligida frazeologiyani o‘rganish va tadqiq qilishda dastlab quyidagi metodlarga tayanilgan va bu tilshunoslikda klassik metodologik yondashuv sifatida talqin etilgan.

Dunyoni anglash ob‘ekti sifatida frazeologizmlar o‘ziga xos til birligi sanalib, ifoda va mazmun ko‘rsatgichiga ega. Hozirgi zamon tilshunosligida frazeologik sath tor va keng doirada tushunilmoqda, turg‘un so‘z birikmalarini ifodalovchi atamalar ham turli xil bahsli ta‘riflarga egadir. Lisoniy madaniyatshunoslik ilk shakllanish bosqichlarida o‘zining integrativ tabiatidan kelib chiqib lingvomadaniy predmet obyektlarni o‘rganishda etnolingvistika, madaniyatshunoslik kabi fan sohalarini tadqiqot metod va usullaridan foydalangan bo‘lsa, keyinchalik asta - sekin o‘z metod va usullariga ega bo‘lib bordi: konseptual-ideografik tahlil, etnomadaniy ong negizida profillash, til egasining “nutqiy portreti” va h.k[4]. Frazeologik materiallar lingvomadaniy aspektlarini o‘rganishda qo‘yilgan maqsad va vazifalardan kelib chiqib komponent tahlil, konseptual-ideografik tahlil, frazeo-semantik maydon, metaforik model kabi turli metod va usullardan foydalanilmoqda [5]. Dostonlar matnidagi frazeologik birliklarning tadqiqi uchun metodologik yondoshuv quyidagi zamonaviy talablarga javob berishi lozim: *interdisiplinarlik, korpus asoslanganlik, kognitiv-semantik modellashtirish, matn frazeologiyasi va pragmalingvistik tahlilning integratsiyasi* ka‘bi. Dostonlarda qo‘llanilgan frazeologik birliklar tadqiqida zamonaviy ilmiy metodologik tadqiqot jarayonlarida frazeologiya tobora *interdisiplinar yondashuv* doirasida tadqiq etilmoqda. **Interdisiplinar yondashuv** (lot. *inter* – orasida, *disciplina* – ta‘lim, fan) – bu biror muammoni yechish yoki tadqiqot olib borishda bir nechta fan sohalarining bilim, usul va nazariyalarini o‘zaro bog‘lab, integratsiyalashgan holda qo‘llashdir. Bu metod frazeologik birliklarni faqat til tizimining elementi sifatida emas, balki kognitiv, madaniy, ijtimoiy va psixolingvistik hodisa sifatida tushunish imkonini beradi. Frazeologiyaning interdisiplinarlik metodi zamonaviy tilshunoslikning muhim paradigma o‘zgarishini aks ettiradi. Bu yondashuv frazeologik birliklarni tor lingvistik doiradan chiqarib, ularni kengroq madaniy, kognitiv va kommunikativ kontekstda tadqiq qilish imkonini beradi. Frazeodidaktika va frazeotarjimashunoslik kabi yangi yo‘nalishlarning paydo bo‘lishi, shuningdek, sun‘iy intellekt va neyrolingvistika sohalariga integratsiya frazeologiyaning nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatini ham oshirmoqda. Doston tiliga xos frazeologik birliklarni tahlil qilish va o‘rganishda lingvistik va madaniyatshunoslogikka xos metod va usullar sintezi lingvomadaniy tadqiqotlar muvaffaqiyatini ta‘minlaydi, ular negizida lingvomadaniyatshunoslikning o‘z metod va usullari shakllandi. Quyida ularni qisqacha yoritib o‘tamiz.

Diaxronik metod turli davrlarga xos lingvomadaniy birliklar dinamikasining qiyosiy tahliliga asoslanadi.

Sinxronik metod muayyan davrdagi mavjud lingvomadaniy birliklar tavsifiy nuqtai nazardan statik ravishda o'rganiladi.

Struktur-funksional metod madaniyat obyektlarini guruhlashtiradi va ular o'rtasidagi aloqalarni ochib berish bilan shug'ullanadi.

Tarixiy-genealogik metod lingvomadaniy faktning kelib chiqishi, shakllanishi va takomillashuvi hamda barcha kelajakdagi holati masalalarini o'rganishga qaratiladi.

Tipologik metod tarixiy-madaniy jarayonda turli lingvomadaniy birliklarni tipologik yaqinligini ochib berish uchun mo'ljallangan.

Tarixiy-qiyosiy metod o'ziga xos lingvomadaniy birliklarni zamon va makon kategoriyasida qiyoslash va mohiyatiga kirib borish bilan shug'ullanadi.

*Kommunikativ-pragmatik metod*da jonli kommunikativ jarayonlarni muayyan madaniy davrda amaldagi etnik mentalitet bilan sinxron aloqalarini o'rganishga imkon beradi, pragmalingvistika diskursning etnomadaniy aspektlarini "yoritishga" imkon beradi.

Kognitiv-diskursiv metod lisoniy ongga, bilimning mental reprezentatsiyasi orqali lisoniy madaniyatshunoslikning asosiy predmetlaridan biri b. Etnolingvistik metod til shakllarining tuzilishi va funksiyalari, milliy madaniyat tiplari izomorfizimini aniqlashga imkon beradi.

Doston frazeologiyasini diaxronik metod asosida tadqiq qilish tilshunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda frazeologik birliklarning tarixiy taraqqiyoti, ularning shakllanish bosqichlari, semantik o'zgarishlari va strukturaviy transformatsiyalari o'rganiladi. Diaxronik yondashuv frazeologizmlarning sinxron kesimdagi holatini emas, balki ularning uzoq tarixiy davr mobaynida qanday o'zgarganligini, qaysi omillar ta'sirida shakllanganligini va ularning evolyutsiyasini o'rganadi. Doston matnlari bu borada eng boy materiallardan biri hisoblanadi, chunki ularda xalqning ko'p asrlik madaniyati, dunyoqarashi va tafakkuri aks etgan. Umuman frazeologizm – bu tilda barqaror, takrorlanuvchi, ko'chma ma'noli va ekspressiv-emosional birlikdir. Diaxronik aspektda frazeologizmlarni o'rganish quyidagi xususiyatlar bilan belgilanadi: – *barqarorlik nisbiyligi, variantivlik, strukturaviy model, metaforiklik va ekspressivlik* – Ushbu to'rt metodologik jihat dostonida qo'llanilgan frazeologik birliklarning tarixiy rivoji va badiiy matnlarda namoyon bo'lishini tahlil qilish uchun asos bo'la oladi. "Go'ro'g'li" va "Alpomish" dostonlari og'zaki an'anada yashaganligi sababli ularda frazeologizmlarning o'zgaruvchanligi, barqaror strukturalarning saqlanishi va obrazli ifodalar ko'plab uchraydi. **Barqarorlik nisbiyligi** – vaqt omili ta'sirida frazeologik birliklarning komponent tarkibi o'zgarishi mumkin; Masalan, Go'ro'g'li dostonida qo'llanilgan "*qilichni qinidan sug'urmoq*" iborasi dastlab jangga tayyorgarlikni ifodalagan bo'lsa, keyingi variantlarda "*qilichni yalang'ochlamoq*" yoki "*qilichni suyri qilmoq*" kabi shakllarda uchraydi. Komponentlar o'zgarsa-da, ma'no ("jangga kirishish") saqlanib qoladi. **Variantivlik** – til birligining (shu jumladan frazeologizmining) asosiy semantik va strukturaviy xususiyatlarini saqlagan holda, uning tarkibida, shaklida yoki qo'llanishida kuzatiladigan farqlardir. Doston matnida qo'llangan frazeologik birliklar *diaxroniyasida frazeologizmlarning variantliligi* frazeologik birliklarning tarixiy taraqqiyot jarayonida turli variantlarda namoyon bo'lishini anglatadi. Masalan xalq dostonlarida "Ot qo'ymoq", "Otni choptirmoq", "ot yelintirmoq", "otni uchirmoq", "otni shamolday qo'ymoq" kabi frazeologik birliklar turli xil variantlarda keladi. Bularning barchasi tez yurish, hujum qilish ma'nosini anglatadi. Dostonlar tilidagi frazeologizmlarning **diaxronik aspektida strukturaviy model** deganda, ularning tarixiy taraqqiyot davomida tuzilish jihatidan qanday andozalar (modellar) asosida shakllanganligi va o'zgarganligi tushuniladi. Bu modellar frazeologik birliklarning komponentlari soni, ularning grammatik munosabati va semantik qayta talqini asosida aniqlanadi[6]. Dostonlar tilidagi frazeologizmlarning diaxronik strukturaviy modellari asosan **qo'shma ot, fe'l + to'ldiruvchi, takroriy, qiyosiy, juft bo'lakli tuzilmalardan iborat**. Ular tarixiy jarayonda semantik jihatdan o'zgargan, ayrimlari soddalashgan, ayrimlari esa arxaik bo'lib, faqat doston matnlarida saqlanganligi bilan farqlanadi. Bu modelda bir ot ikkinchi otga izofa (egallik) yoki sifatlovchi munosabati bilan bog'lanadi. "ko'ngil to'ri" - qalbning eng chuqur joyi, "bahodir qo'li" - kuch, himoya. Diaxronik jihati qadimgi turkiy dostonlarda ushbu model asosan jonli obrazlilikni saqlagan, keyingi

davrlarda esa soddalashgan yoki boshqa komponentlar bilan o'rin almashganligini kuzatishimiz mumkin. Dostonlardada qo'llanilgan frazeologik birliklar metoforiklik va ekspressivlik jihatdan – frazeologik ma'noning asosini tashkil etadi. Dostonlar – xalq og'zaki ijodining epik yodgorliklari bo'lib, ulardagi frazeologik birliklar tilning tarixiy rivojini, etnosning dunyoqarashini, metaforik tafakkurini aks ettiradi. Diaxronik aspekt bu birliklarning kelib chiqishi mifologik, marosimiy, tarixiy ildizlari; semantik evolyutsiyasi, ma'noning torayishi, kengayishi, metaforik ko'chish, uslubiy o'zgarishlari, ekspressivlikning kuchayishi yoki zaiflashishini o'rganishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbek tilining izohli lug'ati — T.:G.Gulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi,2023. — 844 b.
2. Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — 840 с.
3. Bacon F. *Novum Organum*. — London, 1620.
4. Маматов А., Болтаева Б. Фразеологик birliklarнинг лингвомаданий ва семантик-прагматик тадқиқи. Монография. –Тошкент, 2018. – Б. 6.
5. Nurmammedov Y. Frazеologik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlari. Monografiya. – Samarqand: SamDU nashri, 2021.– 3 b.
6. Axmedov H. “Alpomish dostonida frazeologizmlarning tematik va mifologik strukturasi: Filol. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) ...diss. –Termiz, 2023. – 19 б.